

№07/2024

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari.....	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida.....	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida.....	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков.....	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati.....	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar.....	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining Roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	

ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO'LGAN BOLAJONLARNI RIVOJLANTIRISHDA MUSIQIY FAOLIYATNING AHAMIYATI

Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani,
Milliy ijtimoiy himoya agentligi tasarrufidagi
20-sonli Iqtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli
Davlat Maktabgacha Ta'lim Tashkiloti Musiqa rahbari

Annotatsiya: Ushbu maqolada alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati, ulardagi jismoniy va ruhiy kamchiliklar hamda muammolarni bartaraf etishda qo'llaniladigan usullar va musiqiy faoliyatning keng qamrovligi tushuntiriladi.

Kalit so'zlar: musiqa, musiqa rahbari, MTT, nutq, musiqiy did, ijtimoiy himoya, alohida ehtiyojga muhtoj bolalar, bolalar musiqasi, ohang, ritm, motorika.

Abstract: This article explains the importance of musical activities in the development of children with special needs, focusing on methods used to address their physical and psychological challenges, and highlighting the broad scope of musical activities.

Key words: music, music leader, preschool education, speech, musical taste, social protection, children with special needs, children's music, melody, rhythm, motor skills.

Аннотация: В данной статье раскрывается значение музыкальной деятельности в развитии детей с особыми потребностями, рассматриваются методы, применяемые для устранения их физических и психологических недостатков и проблем, а также объясняется широкий охват музыкальной деятельности.

Ключевые слова: музыка, музыкальный руководитель, ДОУ, речь, музыкальный вкус, социальная защита, дети с особыми потребностями, детская музыка, мелодия, ритм, моторика.

“Hayotimizda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim-tarbiya tizimi haqida gapirganda, Abdulla Avloniy bobomizning dono fikrlarini takror va takror aytishga to'g'ri keladi: Ta'lim-tarbiya – biz uchun hayot-mamot masalasidir,” deydi muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi.

Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning birlamchi va eng muhim bo'g'ini hisoblanadi. Mutaxassislarining ilmiy tadqiqotlariga ko'ra, inson hayoti davomida oladigan axborotning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda egallaydi. Bu faktning o'zi bolalarning yetuk va barkamol shaxs bo'lib voyaga yetishida bog'cha tarbiyasining naqadar muhimligini ko'rsatadi.

Bog'cha tarbiyachilari va barcha maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari uchun kichik yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berish ulkan mas'uliyatdir, chunki kelajakda ularning qanday shaxs bo'lib yetishishi aynan bog'cha tarbiyachilarining zimmasidadir.

Tarbiya faqat odob-axloqni emas, balki bolalarning estetik didini ham shakllantirishni o'z ichiga oladi. Estetik didni rivojlantirishda musiqa ta'limining o'ni katta. Musiqa bolalarning har tomonlama barkamol bo'lishiga xizmat qiladi. Musiqa mashg'ulotlari orqali bolalar nafaqat qo'shiq kuylashadi va raqs tushishadi, balki musiqiy asboblarni chalib, o'z nutqiy savodxonligini ham rivojlantiradilar.

Musiqa o'qituvchisining vazifasi bolalarning musiqiy qobiliyatlarini o'yinlar orqali rivojlantirishdan boshlanadi. Men 20-sonli IKTDMTTda 14 yildan ziyodroq vaqt davomida musiqa fanidan ishlayapman. Bu vaqt davomida bolalarda, xususan, alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarda musiqiy didni to'g'ridan-to'g'ri shakllantirish qiyin ekaniga guvoh bo'ldim. Bolalar uchun musiqiy muhit yaratish, jonli musiqiy asboblarni va videotasvirlar

orqali ularda musiqaga bo'lgan ilk qiziqishni uyg'otish zarur.

Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar uchun musiqa nafaqat o'yin, balki ularning ruhiyatini ko'tarish va kayfiyatini yaxshilash vositasidir. Quvnoq qo'shiqlar va musiqiy mashqlar bolalarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, musiqaga mos raqs va harakatlar bolalarning kun davomidagi faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Musiqa yordamida bolalarda nafaqat ijodiy, balki jismoniy rivojlanish ham kuzatiladi.

Har bir bola individual shaxs ekanligini e'tiborga olib, ularga alohida yondashish zarur. Musiqa mashg'ulotlarini qiziqarli qilish va bolaning xohishiga ko'ra faoliyatlarni tanlash musiqa o'qituvchisi ijodkorligining bir qismi hisoblanadi.

Ovoz sozlash jarayoni orqali bolalarning nafas olish texnikasi, talaffuzi va tovushlar bilan bog'liq muammolari tuzatiladi, bu esa nutqiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qo'shiq yodlashda nutqiy kamchiliklari bo'lgan bolalar biroz qiynalishadi, ammo musiqa o'qituvchisining mehribon yondashuvi bu muammolarni bar-taraf etishga yordam beradi.

Temp va ritm ustida ishlash musiqa o'qituvchilari uchun murakkab jarayon bo'lsa-da, turli musiqiy asboblardan foydalanib, bolalarda musiqiy qobiliyatlarni rivojlantirish mumkin.

Eshitish va xotirani rivojlantirish juda muhim jarayondir. Qo'shiq va raqs ijrosida xotira asosiy kompetensiyalardan biri hisoblanadi. Ushbu kompetensiyani shakllantirishda musiqa ta'limi o'zgacha yondashuvni talab qiladi. Avvalo, bolalarga yoshlariga mos, so'zlari va qofiyalari qiziqarli, oson tushuniladigan, ko'p harakatli qo'shiqlarni yod olishni o'rgatish kerak. Qo'shiq matnlarini o'rgatishda bolalarning eslab qolish qobiliyatini mustahkamlash uchun ular uchun qiziqarli va raqsli video-tasvirlardan foydalanish foydali bo'ladi. Keyin esa eshinishi va aytilishi qiyinroq bo'lgan qo'shiqlar bilan tanishtirish mumkin.

Yirik va mayda motorikani rivojlantirish ham musiqa va raqs bilan chambarchas bog'liqdir.

Bolalar musiqaga mos ravishda harakat qilishlari kerak: sokin musiqaga mos sokin harakatlar, sho'x musiqaga esa sho'x harakatlar o'rgatiladi. Musiqa ijro etishda bolalarga har bir mimikani, o'zini tutishni o'rgatish murakkab bo'lsa ham, bolalarning taqlid qilish qobiliyati yuksak ekanligini inobatga olgan holda, ularga mashhur ijrochilarning harakatlarini ko'rsatish orqali bu qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

Bolalarga qo'shiq matnlarini yodlatish jarayonida so'zlarning ma'nosini aniq tushuntirib, harakatlar bilan izohlab o'rgatish lozim. Masalan, "Har kun ularga donin beraman, yo'qolmasin deb sanab qo'yaman" kabi qo'shiqlarda so'zlar aniq va tushunarli bo'lgani uchun bu jarayon oson kechadi.

Bolalarni rivojlantirishda ko'ngilochar tadbirlar ham muhim rol o'ynaydi. Bu tadbirlar bolalarning kayfiyatini ko'tarib, ularning fikrlash doirasini kengaytiradi, shuningdek, musiqaga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Musiqa jarayonida defektolog, tarbiyachi, sport rahbari va psixologning hamohang ishlashi natijasida bolalar yanada yaxshi natijalarga erishadilar.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bolalarning har tomonlama yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishi uchun ularda muhim ko'nikmalar va kompetensiyalarni shakllantirish zarur. Ushbu jarayon ayniqsa maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlanishi lozim. Musiqa ta'limi va motorikani rivojlantirish kabi faoliyatlar orqali bolalar nafaqat estetik did va san'atga bo'lgan qiziqishni, balki jismoniy va ruhiy rivojlanishni ham qo'llab-quvvatlaydilar. Ayniqsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar bilan ishlashda pedagoglar alohida e'tibor, sabr va mehr-muhabbat bilan yondashishlari lozim.

Tavsiyalar:

1. Ko'nikmalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish: Bolalarning yoshiga mos tarzda sodda va qiziqarli qo'shiqlarni tanlab, musiqiy ko'nikmalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish kerak. Dastlab, eslab qolish va xotirani mustahkamlash uchun oddiy qo'shiqlar va raqslar qo'yish, keyinchalik murakkabroq materiallarga o'tish maqsadga muvofiqdir.

2. Motorikani rivojlantirishga e'tibor qaratish: Musiqa va raqslar orqali bolalarning yirik va mayda motorikalarini rivojlantirish uchun turli harakatli mashg'ulotlar o'tkazish lozim. Shu jarayonda musiqa va harakat uyg'unligi bolalarning o'zini ifoda etishiga yordam beradi.

3. Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish: Musiqiy faoliyat orqali bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ularga turli xil asboblarni chalib ko'rish, musiqa yaratish va raqslarni o'rganish imkonini berish zarur. Ijodiy mashg'ulotlar bolalarning musiqiy qobiliyatini kengaytiradi.

4. Shaxsiy yondashuv: Har bir bola o'ziga xosdir. Shuning uchun tarbiyachilar va musiqa rahbarlari har bir bolaning xulq-atvori, qobiliyatlari va qiziqishlariga individual tarzda yondashishlari kerak. Bu yondashuv bolalarning o'z qobiliyatlarini namoyish qilishiga ko'maklashadi.

5. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarga alohida e'tibor: Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar bilan ishlashda ularga ko'proq vaqt ajratish, sabr va mehr bilan yondashish lozim. Musiqa va san'at orqali ularda ijobiy kayfiyat yaratish va rivojlanish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiqdir.

6. Hamkorlikda ishlash: Musiqa rahbari, defektolog, psixolog va tarbiyachilarning hamkorlikda ishlashi bolalar rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlaydi. Turli mutaxassislarning bolalarga ko'rsatadigan yordami ularning ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari. – Toshkent, 2008.
2. Agar bolam sog'lom bo'lsin desangiz. D.Sharipova va boshqalar (Ota-onalarga maktabgacha yoshdagi bolalarning gigiyenik tarbiyasi haqida) Metodik qo'llanma. – Toshkent, 2006.
3. G'aybullaeva M. Bir yoshdan uch yoshgacha bo'lgan bolalar tarbiyasi. – Toshkent, 2006.
4. Maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi asosida malaka oshirish va qayta tayyorlash sifat va samaradorligini ta'minlashning ilmiy-pedagogik asoslari. (tezislar to'plami) 2006-yil 26-27-may. – Toshkent, 2006.
5. Ota-onalarga maktabgacha yoshdagi bolalarning gigiyenik tarbiyasi haqida. Tuzuvchi: D.J.Sharipova. – T.: Ilm Ziyo, 2007.
6. Qoraboyeva D., Ibrohimova Z. va boshqalar. Uchinchi ming yillikning bolasi. Tayanch dasturi va o'quv qo'llanmasi uchun badiiy to'plam. (she'r, hikoya, qo'shiq, ertak va topishmoqlar) – Toshkent, 2006.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.